

Etudiants inscrits en DUT/BUT en 2022-2023

À la rentrée 2022, 107 300 étudiants sont inscrits en institut universitaire de technologie (IUT) pour préparer un BUT ou un DUT, effectif en baisse de 6,8 % par rapport à 2021-2022. À cette rentrée ouvrait la deuxième année du bachelor universitaire de technologie (BUT) créé en 2021. Les inscriptions diminuent nettement en deuxième année : -12,5 %. Les inscriptions prises en apprentissage progressent fortement et représentent 12 % des effectifs. Le nombre de nouveaux entrants en IUT baisse de 2,4 % après une baisse de 5,9 % l'an dernier. Parmi ces nouveaux entrants, plus de quatre étudiants sur dix sont des bacheliers technologiques, part en légère hausse en un an (+ 1,5 point).

Le nombre d'inscrits en IUT poursuit sa baisse

Depuis la rentrée 2021, les étudiants de 1^{ère} année en IUT sont inscrits en Bachelor universitaire de technologie (BUT), nouveau diplôme sur trois ans remplaçant progressivement le diplôme universitaire de technologie (DUT) qui devient un diplôme intermédiaire à l'issue de la 2^{ème} année. Un an après cette réforme, le nombre d'étudiants inscrits en 1^{ère} année dans un institut universitaire de technologie (IUT) pour préparer un BUT est de 60 300. Cet effectif diminue de nouveau (-1,8 % après -5,7 % l'an dernier).

Près de 47 000 étudiants sont inscrits en 2^{ème} année, effectif en baisse de 12,5 % en un an.

Au total, c'est donc 107 300 étudiants qui sont inscrits en IUT pour préparer un BUT. Cet effectif diminue pour la deuxième année consécutive (- 6,8 % après -4,9 %) après la stabilité des effectifs des deux années précédentes.

Effectifs par secteur et sexe préparant un DUT/BUT en 2022-2023

	Hommes	Femmes	Ensemble	Evol.
1^{ère} année	36 800	23 500	60 300	-1,8%
Production	19 000	5 900	24 900	-5,0%
Services	17 800	17 600	35 400	0,6%
2^{ème} année¹	28 000	19 000	47 000	-12,5%
dont redoublements	865	371	1 236	-52,8%
Production	13 600	4 800	18 400	-16,6%
Services	14 400	14 200	28 600	-9,6%
Ensemble	64 800	42 500	107 300	-6,8%

- 29 étudiants sont en troisième année suite à une dérogation
- Environ 400 étudiants sont encore inscrits en 2^e année de DUT (redoublants, année différée...)

Champ : France métropolitaine + DROM

Source : MESR-SIES Système d'information du suivi de l'étudiant (SISE)

Comme l'an dernier, la baisse des effectifs est moins marquée dans le secteur des services (- 4,3 %) que dans celui de la production (- 10,3 %). Deux étudiants sur cinq (40 %) sont inscrits dans ce secteur, part en baisse de 1,6 point en un an.

Dans ces formations, 40 % des inscrits sont des femmes, part stable par rapport à 2021-2022. Leur représentation est très hétérogène selon les secteurs. Un peu moins du quart des étudiants en formation dans le domaine de la production sont des femmes, proportion deux fois moins importante que dans les services (50 %). La stabilité de la

part des femmes en formation en IUT est le résultat d'une légère diminution de la part des femmes dans les services (- 0,9 point) et du poids plus important de ce secteur. Cette part reste inférieure à celle observée à l'université en cursus licence (59 % d'étudiantes).

Évolutions des effectifs préparant un DUT/BUT

	2021-2022	2022-2023
Production	48 300	43300
Evolution annuelle (%)	-6,3	-10,3
% par rapport à l'effectif total	41,9	40,3
Services	66 800	64 000
Evolution annuelle (%)	-3,8	-4,3
% par rapport à l'effectif total	58,1	59,7
Total IUT	115 100	107 300
Evolution annuelle	-4,9	-6,8

Source : MESR-SIES Système d'information du suivi de l'étudiant (SISE)

Le nombre d'étudiants suivant la formation en apprentissage augmente encore : ils sont 12 800 après 10 100 en 2021-2022, 9 600 en 2020-2021 et 8 300 l'année précédente, soit une hausse très marquée de 27,1 % cette année. Cette augmentation est quasi-équivalente dans chacun des secteurs : + 26,3 % (5 200 étudiants en apprentissage) dans la production, et + 27,6 % (7 700 étudiants) dans les services. Les étudiants en apprentissage représentent désormais 12,0 % des étudiants en IUT (+ 3,2 points par rapport à 2021-2022). Parmi eux, deux étudiants sur dix sont en première année.

La part des bacheliers technologiques entrant en IUT progresse encore, mais moins que l'an dernier

En 2022, les IUT comptent 50 400 nouveaux entrants, soit une baisse de 2,4 % en un an, après - 5,9 % à la rentrée 2021.

La création des BUT, accompagnée de la mise en place de quotas plus élevés pour les séries technologiques, a conduit à une hausse de la part des bacheliers technologiques entrant en IUT. Après une hausse de près de 7 points en 2021-2022, leur part augmente de 1,5 point en 2022-2023. Ils représentent 42 % des nouveaux entrants en IUT et sont davantage représentés dans le secteur des services (46 %,

+1,8 point) que dans celui de la production (35 %, +0,7 point).

En contrepartie, la part des bacheliers généraux parmi les nouveaux entrants en IUT continue à diminuer, de 2 points en un an, tout en restant prépondérante, à 55 %. Les bacheliers généraux sont plus représentés dans le secteur de la production (60 %) que dans celui des services (51 %). Les bacheliers professionnels sont toujours aussi peu nombreux à entrer en IUT (moins de 2 %).

Le nombre de néo-bacheliers qui intègrent un IUT, qui constituent 93 % des nouveaux entrants, continue à diminuer : -3,7 % à la rentrée 2022 après -5,8 % à la rentrée 2021 ; une baisse en lien avec la diminution du nombre de bacheliers généraux et technologiques à la session 2022 (respectivement -2,1 % et -3,2 %).

Origine des nouveaux entrants préparant un DUT/BUT en 2022-2023 (en %)

	Production	Services	Total
Bacheliers généraux	59,5	51,2	54,6
Anciennes séries (S, ES, L)	1,0	0,7	0,9
Réforme 2021 bac général	58,5	50,5	53,7
Bacheliers technologiques	35,3	46,0	41,7
STG/ STMG1	1,0	35,9	21,8
STI/STI2D2	26,2	7,9	15,3
STL ³	6,4	0,1	2,7
STSS ⁴	0,9	1,5	1,2
Autres	0,8	0,6	0,7
Bacheliers professionnels	1,4	1,5	1,4
Autres origines⁵	3,8	1,3	2,3
Total	100,0	100,0	100,0
Effectifs d'entrants 2022	20400	30000	50400
Evolution annuelle (%)	-5,2	-0,3	-2,4
Effectifs de nouveaux bacheliers 2022	18 400	28 300	46 700
Evolution annuelle (%)	-7,2	-1,3	-3,7

1. STMG: Sciences et technologies du management et de la gestion ; STG : Sciences et techniques de gestion
2. STI2D : Sciences et technologies de l'industrie et du développement durable ; STI : Sciences et techniques industrielles
3. STL : Sciences et technologies de laboratoire
4. STSS : Sciences et technologies santé et social
5. Très majoritairement des titres étrangers admis nationalement en équivalence, mais également des titres français admis nationalement en dispense, promotion sociale, validation d'études, d'expériences professionnelles, d'acquis personnels, autres cas.

Source : MESR-SIES Système d'information du suivi de l'étudiant (SISE)

Une baisse des entrants en IUT reste marquée dans le secteur de la production

La baisse des entrants en IUT se poursuit dans le secteur de la production (-5,2 %) alors que les inscriptions se

stabilisent dans celui des services (-0,3 %), où s'inscrivent, comme en 2022, 6 nouveaux entrants sur 10.

La répartition des nouveaux entrants par spécialité reste relativement stable. Dans le secteur de la production, les spécialités « Génie mécanique et productique », « Génie électrique et informatique industrielle », « Génie biologique » et « Génie civil - Construction durable » concentrent plus de la moitié des nouvelles inscriptions (57 %) (cf. annexe 2). Plus de la moitié des bacheliers de la session 2022 dans ce secteur ont obtenu un baccalauréat général (-2,5 points) (cf. annexe 3).

Plus de quatre néo-bacheliers sur dix entrés dans le secteur des services ont obtenu leur diplôme dans la filière technologique (+2 points par rapport à l'année précédente), dont plus de trois quarts sont issus de la filière STG/STMG. Parmi les nouveaux entrants dans ce secteur, les spécialités « Techniques de commercialisation » et « Gestion des entreprises et des administrations » représentent chacune 30 % des inscriptions.

Les diplômés de DUT poursuivent majoritairement leurs études

Un an après leur diplomation, sept diplômés sur dix de la session 2020 (70 %) poursuivent leurs études dans l'enseignement supérieur : un quart des diplômés sont inscrits en licence professionnelle, 21 % en licence générale et 14 % en formation d'ingénieur. En 2022-2023, soit trois ans après l'obtention de leur DUT, la moitié des diplômés de 2020 (51 %) sont encore inscrits à l'université. Trois sur quatre avaient obtenu un baccalauréat général (cf. annexe 6).

Poursuite des étudiants diplômés en DUT à la session 2020 jusqu'à 3 années après la diplomation (en %)

	Poursuite 1 an après la diplomation	Poursuite 2 ans après la diplomation	Poursuite 3 ans après la diplomation
Licence professionnelle	24,7	3,2	0,7
Licence générale (LMD)	21,0	5,4	1,9
Formations d'ingénieurs	14,0	16,6	16,7
Master (LMD)	0,0	14,4	17,1
Autres diplômes ¹	9,1	13,3	14,1
Post-DUT	1,3	0,0	0,0
Ensemble	70,1	53,0	50,5

1. RNCP, diplôme d'établissement, diplôme de management visé, formations de santé

Note de lecture : Trois ans après l'obtention de leur DUT à la session 2020, 1,9 % des diplômés sont inscrits en licence générale, 17,1 % en master.

Source : MESR-SIES Système d'information du suivi de l'étudiant (SISE).

Diane MARLAT, Lyès NAIT-IGHIL
MESR-SIES

Champ : les étudiants préparant un Diplôme Universitaire de Technologie (DUT) et un Bachelor Universitaire de Technologie (BUT) dans les 121 IUT de France métropolitaine et DROM.

Nouvel entrant : étudiant qui s'inscrit pour la première fois en première année en IUT, qu'il soit bachelier de l'année ou non.

Source : Enquête « inscriptions » du système d'information sur le suivi de l'étudiant (SISE Universités). La date d'observation est fixée au 15 janvier de chaque année universitaire. Les données 2020-2021 sont définitives, celles de 2021-2022 sont provisoires.

Pour en savoir plus : <https://www.education.gouv.fr/reperes-et-references-statistiques-2020-1316>
<https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid152257/les-effectifs-en-i.u.t.-en-2019-2020.html>